

ТОК ЎСИМЛИГИНИ ҚИШКИ СОВУҚЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

¹Эшпулатов А. Ш., ²Холматова М. Т., ³Жалолдинова Х. Ҳ.

¹Фарғона давлат университети, аграр қўшма факултети, аҳоли томорқаларидан самарали
фойдаланиш ва доривор ўсимликлар кафедраси ўқитувчиси

^{2,3}Фарғона давлат университети, аграр қўшма факултети, мевачилик ва сабзавотчилик
кафедрасининг 4-босқич талабаси

Ток селекциясининг асосий бош йўналиши серҳосил, совуққа, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, шунингдек, қимматбаҳо хўжалик белгиларига (узум бошлари катта, ғужумлари йирик, кўркам, эртапишар, ширадор, транспортбоп, узок сақланадиган ва ҳ.к.) эга бўлган навларни яратиш ҳисобланади.

Узумзорларнинг ҳосилдорлигини ошириш масаласини ҳал қилиш ўсимликларнинг ноқулай экологик омилларга чидамлилиги муаммоси билан боғлиқ қишки совуқлар, куз-қиш совуқлари ва бошқаларни ўз ичига олади.

Қишки совуқлардан узумзорларнинг нобуд бўлиши натижасида юзага келган катта иқтисодий йўқотишлар самарали ҳимоя усуллари излашга ундайди. Узумнинг музлашдан зарар кўриш даражасини маълум даражада камайтириш имконини берадиган турли хил агротехник тадбирлар мавжуд. Бу ҳаммаси самарали эмас, катта харажатларни талаб қилади, техник жиҳатдан амалга ошириш қийин.

Экологик-мослашувчан узумчилик ўсимликларнинг ўсиш муҳити шароитларига қараб узум ўсимлигининг қобилятларини фарқлаш билан бевосита боғлиқ. Маълумки, Ўзбекистон узумзорларнинг муҳим майдонлари қиши анча қаттиқ бўлган континентал иқлимда жойлашган бўлиб, бу ўртача мутлақ минимал ҳарорат нолдан паст бўлган қиш учун узумзорларни сақлаш.

Фермер хўжалигида иқлимнинг микроиқлим хусусиятларини диққат билан ҳисобга олиш керак. Аёз ва қиш даврининг узумзорга таъсирини тўлиқ ўрганишдан фарқли ўларок, рельеф шакли ва узумни қоплаш усулининг минимал ҳаво ҳарорати тақсимотига таъсирига жуда кам сонли тадқиқотлар бағишланган.

Кўмилган узумзорларда рельеф ва минимал ҳаво ҳароратининг таъсири унчалик катта эмас, шунинг учун ёпиқ узумзорлар учун жой танлаш совуқ ҳаво оқими таъминланган рельеф кўпайган жойларга, тоғ олди худудларида эса жанубий қияликларга берилади.

Замонавий тушунчаларга кўра, ўсимликларнинг, шу жумладан узумларнинг совуққа чидамлилиги бирон бир омил ёки модда билан эмас, балки хужайралар ва умуман ўсимликлар ичида содир бўладиган жараёнлар ва реакцияларнинг бутун мажмуаси билан белгиланади. Ҳарорат кўтарилганда, узум ўсимлик вегетатив ҳолатдан сифат жиҳатидан фарқ қилади - совуққа чидамлироқ бўлади. Ушбу ўтиш тўқималарда бир қатор физиологик ва биокимёвий жараёнларнинг қайта тузилиши билан боғлиқ бўлиб, умуман олганда ҳали яхши ўрганилмаган бўлиб, улар янги ўзгарган муҳит шароитида тўқималарнинг ва умуман тананинг ҳаётий фаолиятини таъминлайди. Шунинг учун олимлар ва биологлар олдидаги вазифа узум ўсимлигининг биологиясини мукамал ўрганиш, унинг барқарорлигини ошириш йўллари ишлаб чиқиш учун организмда содир бўладиган жараёнларнинг асосий қонуниятларини чуқурроқ ўрганишдан иборат.

Ўзбекистон узумчилик деярли водий ва воҳаларда ва айрим чўл худудларда жойлашган бўлиб, у эрда узум қиш фасли учун сақлаш талаб қилади. Бундан ташқари узум

буталари доғли некроз билан жиддий шикастланиш ва ҳосилнинг сезиларли пасайишига олиб келади. Узумнинг қишга чидамлилигини ўрганиш соҳасида маълум ижобий натижаларга қарамай, мавзу ёритилган, етарли эмас ва қўшимча тадқиқотларни талаб қилади. Бу, биринчи навбатда, ўсимлик унумдорлигини оқилона сақлаш ва ошириш учун минерал озикланиш даражаси ва узум навларининг абиотик табиатнинг стресс омилларига чидамлилиги ўртасидаги қишки чидамлилик характери белгилашга тегишли.

Микроэлементларнинг узум ўсимликларига таъсири бўйича кўплаб тадқиқотлар ва мавжуд маълумотлар, айниқса, маълум ва янги элементларнинг таркиби ва миқдорий нисбати ва ўсимликларга қабул қилиш шакллари билан ўғитлар ҳилма-ҳиллиги муаммони ҳал қилмайди.

Узумзорларда арзон, самарали агрокимёвий воситаларни излаш ва улардан фойдаланиш ва уларни тармоқ технологик регламентига жорий этиш узум етиштиришнинг барқарорлигини таъминлайди ва бунинг натижасида соҳа иқтисодиётини юксалтиришга хизмат қилади.

Совуққа чидамлилиги ўсимликларнинг паст ҳароратга чидамлилигини билдирувчи совуққа чидамлигидан фарқли, ўсимликларнинг паст салбий ҳароратларга чидамлилигини англатади. Қишки чидамлилик - бу ўсимликларнинг ноқулай қиш шароитларига бардош бериш қобилияти: паст салбий ҳароратлар, қуриш, намланишдан, некроз ва бошқалардир.

Узоқ қишлаш даврида ўсимликларнинг совуққа чидамлилиги сезиларли тебранишларни бошдан кечиради. Совуқ мавсумда ҳарорат кўтарилганда, хужайра ичидаги метаболизмнинг табиати ўзгаради ва ўсимликлар қотиб қолиш ҳолатини тўлиқ ёки қисман йўқотиши мумкин. Ҳароратнинг кейинги барқарор пасайиши билан, агар эриш ўсиш жараёнларининг бошланишига олиб келмаса, ўсимликлар яна қаттиқлашиши мумкин. Бинобарин, ўсимликларнинг совуққа чидамлилиги қайтариладиган физиологик ҳолатдир.

Бир неча йиллар давомида Ўрта Осиё шароитида турли хил ҳароратларида музлатгичларда ўсимлик органларини сунъий музлатиш усули ёрдамида навлар гуруҳининг совуққа чидамлилиги динамикасини даврий аниқлаш амалга оширилди. Натижалар йилнинг совуқ ойларида ўсимликларнинг совуққа чидамлилиги ҳаво ҳароратининг ўзгаришига тўлиқ мос равишда қандай ўзгаришини кўрсатди. Энг юқори қаршилик даражаси ўсимлик томонидан энг совуқ ойларда намоён бўлади.

Сўнги пайтларда ёпиқ, қопланмаган ва ярим қопланган узумзорлар майдонларини сақлаш масаласи долзарб бўлиб қолди. Махсус қоплаш воситаларидан узум боғларида фойдаланиш, қопламага эга бўлмаган узум майдонларидан иқтисодий жиҳатдан яхшироқдир.

Узум самарали ривожланади ва атроф-муҳит ҳароратининг маълум бир оралиғида яхши мева беради. У ўзининг ишлаб чиқариш салоҳиятини навнинг биологиясига мос келадиган ҳарорат шароитида тўлиқ амалга оширади.

Ҳароратнинг оптимал қийматлардан четга чиққанда, ўсимлик бунга мослашиш қобилияти билан муносабатда бўлади ва ноқулай шароитларда омон қолиш учун бутун биологик салоҳиятини сафарбар қилади. Совуққа чидамлигига асосланган барча навлар бешта шартли гуруҳга ажратилган:

- юқори чидамлилик (- 28...-35⁰C);
- барқарор (-23...-27⁰C);
- ўртача барқарорлик (-18,5...-22,5⁰C);

- заиф барқарорлик (-15...-18⁰С);

- беқарор (-15⁰С);

Куртаклар пишиши эрта бошланадиган ва интенсив равишда давом этадиган узум навлари, коида тариқасида, совуққа чидамлилиги ошиши билан ажралиб туради ва куртаклар ниш пишиши кеч бошланиб, секин давом этадиган навлар жуда паст совуққа чидамлилигига эга.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, муаммони ҳал қилиш билан ток кўмилмайдиган ерлардаги узумзорларда ҳарорат узум ўсимликларининг ҳаётий фаоллигини, уларнинг ҳосилдорлик даврининг давомийлигини, кўчатларнинг ҳосилдорлигини ва маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларини белгиловчи асосий табиий омиллардан бирини белгилайди. Ушбу муаммонинг амалий ечими саноат самарадорлигини оширади, мамлакатнинг узум ва қайта ишланган маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини яхшироқ қондириш имконияти бўлади.

REFERENCES

1. Аджиэв, А.М., Аджиэва Н.А., Азизова Х.Г., Аджиэва С.А. Экологик мослаштирилган узумчилик: илмий асослари ва амалий жиҳатлари. Махачқалъа, 2002. 161 б.
2. Молдовада навларнинг совуққа чидамлилиги ва очик узум маданияти. - Кишинёв: Сартеа Молдовенасса, 1972. - 142 п.
3. Давитая Ф.Ф. СССРда узумнинг иқлим зоналари. М, Пишчепромиздат, 1948. 65 п.
4. Бондар Э.М. Молдовада очик узум маданияти. Кишинёв, "Штиинтса" нашриёти, 1971. 87 б.
5. Вакар, Б. Г. Узум тўқималарининг қишга чидамлилиги билан боғлиқ ҳолда анатомик ва гистокимёвий ўрганиш. – Кишинёв: Штиинтса, 1987. – 12 б.